

Como a Neurociência Educacional pode ajudar alunos com altas habilidades a aprenderem Biologia

Amauri Betini Bartoszeck¹

¹Laboratório de Metabolismo Celular, Neurociência e Educação em Ciência Emergente, Universidade Federal do Paraná, Rua XV de Novembro, 1299, Centro, 80.060-000, Curitiba, Paraná, Brasil.

Resumo

Esse estudo exploratório visou avaliar através de questionário de dez perguntas ancoradas em escala Likert, qual a apreensão que uma pequena amostra de trinta e três professores, lecionando em diversas disciplinas escolares, em cidades de zona urbana tem da estratégia de ensino resolução de “casos” no ensino e na aprendizagem de Biologia. O teor das perguntas versou sobre como aprender com mais eficiência e interesse a Ciência Biológica e o mundo natural, e como o aluno de altas habilidades lida com tópicos mais complexos, como coletar evidência experimental. Salientou o uso científico na escrita de textos, em relacionar o já conhecido com o por conhecer, aplicando em novas situações, integrando os saberes e transferindo para novos contextos. Foram coletadas considerações complementares dos professores e apresentadas nos anexos, onde indicações educacionais são exploradas através de exemplares de “casos”.

Palavras-chave: Altas Habilidades, Biologia, Neurociências, Resolução de “Casos”.

Abstract

This exploratory study aims to evaluate by means of a Likert scale anchored ten questions the extent to which a small sample of thirty three teachers from various subject matters from urban area schools understand when using “case study” in the teaching and learning of Biology by their students. Questions contents are versed with how to learn in effective and with interest the biological science and the natural world, how the high skills student deals with more complex topics in Biology, and how to collect experimental data. It highlighted the use of scientific vocabulary applying when writing scientific essays relating what is already know to new issues applying the created knowledge to novel situations, integrating and transferring to new contexts. Additional considerations were collected from teachers involved and presented in the attachments. Educational implications are discussed and provided by means “case” exemplars.

Keywords: Biology, Case Study, High Skills, Neuroscience.

¹ Email: abbartoszeck@gmail.com

1. Introdução

Aprendizagem e processos cerebrais

As características individuais do sistema nervoso de crianças e adultos superdotados e talentosos, aparentemente funcionam mais rápidas no processamento da informação, assim, geram habilidades intelectuais mais complexas. Aprendem e refletem de modo inusitado frente a tarefas, transformando informação em conhecimento. O armazenamento se dá nos circuitos da memória de longa duração, que é menos lábil ao processo de esquecimento (OECD, 2007; KELLEY & WHATSON, 2013). Por exemplo, há ainda que se desvendar como o cérebro absorve com facilidade conceitos matemáticos abstratos (DEHAENE, 2012; DAVIS, 2010).

O estudo recente sobre crianças prodígio tem indicado que elas possuem excelente memória de curta duração (memória de trabalho), peculiar atenção aos detalhes e perfil de habilidade que varia com a área de maior interesse (WINNER, 1997). Historicamente, artistas e cientistas mais expressivos, como por exemplo, Galileu Galilei presume-se dotado de visualização espacial, permitiu-lhe pela experimentação, desenvolver o conceito de que corpos de diferentes massas cairão com a mesma aceleração, qual seja uma medida variação da velocidade com relação ao tempo. Por seu turno, Nicolau Copérnico revolucionou o conhecimento do universo com a teoria heliocêntrica (SOBEL, 2011). Nas artes por seu turno, prodígios destacam-se por habilidade de visualização de objetos, i.e., a pintura de telas, salientando objetos com riqueza de cores, formatos e tamanhos recriados pelo imaginário e a profícua produção ao longo dos tempos, como o caso de Picasso (GARDNER, 1993; RUTHSATZ & STEPHENS, 2016).

Consideram-se como alunos talentosos e de altas habilidades em ciência, aqueles que apresentam algumas das seguintes curiosidades sobre fenômenos naturais, podem ter interesse em coletar, separar e classificar objetos, particularmente do mundo natural (TABER & CORRIE, 2007). Demonstram precocemente habilidades cognitivas de alto nível, tais como de confiabilidade e validade de fazer conexão entre conceitos científicos e a observação dos fenômenos, usando modelos e teorias para novas

situações (SHAVININA, 2009; OH & OH, 2011; GRUKORN ET AL., 2014). No entanto, sabe-se que tais características só levarão seus portadores a um bom desempenho e desenvolvimento escolar se for acompanhados por um forte e constante apoio, incentivo por parte dos pais e principalmente dos professores. Uma tarefa que requer dos professores preparo, empenho, criatividade e dedicação.

Para introduzir estes objetivos temos em mente que a técnica pedagógica da “resolução de casos” (*problem based learning*), voltada para as disciplinas escolares, enfatiza metas de aprendizagem (BARTOSZECK, 1996, 2005; TARHAN & AYYILDIZ, 2015). Este método, ao mesmo tempo em que se afasta do ensino centrado no professor, é considerado uma ferramenta pedagógica eficiente (BERBEL, 1999). Apresenta potencialidade de organização e aprofundamento do conhecimento, criando um ambiente de aprendizagem ativa, aquele em que os estudantes se envolvem na construção de modelos e modelos mentais a partir da informação recebida (JUSTI & GILBERT, 2002; MICHAEL & MODEL, 2003; OH & OH, 2011). Neste ambiente é fundamental que o professor-transformador então em “facilitador” de aprendizagem, ofereça aos estudantes suporte para que possam desenvolver suas competências e habilidades de raciocínio na resolução de problemas no contexto onde estão inseridos (CHIN & CHIA, 2004; HMELO, 2004).

A neurociência educacional nos ensina que para um ensino eficiente das disciplinas escolares e particularmente Ciências e Biologia direcionadas ao aluno de altas habilidades e talentosos, é necessário atrair e manter a atenção do estudante (SOUZA, 2010; HOWARD-JONES, 2010). Embora se saiba que não é possível que o aluno esteja a par de tudo ao mesmo tempo, pois a dispersão para outros fatos é inevitável, o déficit de atenção é um obstáculo substantivo para que o aluno se aproprie do conhecimento. O que faz parte da rotina esquece-se facilmente. Tem-se observado que a surpresa ajuda a aprender e o aprendido armazena-se nas ligações sinápticas. Quanto mais se aprende efetivamente, mais ligações se formam ou se modificam (consolidação de memória).

Presume-se que problematizar a realidade, fazer projeção das respostas, como é característica da resolução de “casos” (problemas) seria a resposta. Itens que introduzam o fator surpresa o inesperado,

certamente podem captar a atenção do aluno. Reescrever os roteiros de ensino baseados na realidade do aluno é a meta a ser perseguida (BALARINI ET AL., 2013).

2. Resolução de “casos”

Sabe-se que mesmo crianças e adolescentes identificados como de “altas habilidades” e “talentosos” necessitam de constante estímulo, por parte de professores e familiares, para que mantenham motivação e interesse e reconhecimento pela tarefa executada (GUENTHER, 1997, SIMONETTI, 2010, GUENTHER, 2012). Para atingir esse objetivo, o professor poderá valer-se de técnicas elencadas pelos modernos sistemas de educação, que tem como uma das suas principais metas, fazer com que o aluno desenvolva um crescente grau de autonomia demonstre iniciativa no processo de aprendizagem ao, eventualmente, alcançado pelo esforço pessoal do aluno que deverá ser incentivado, através de leituras complementares, ao do autoestudo à busca do domínio do conteúdo e ao hábito de consultas à biblioteca especializada, ou a fontes na Internet, por ex. à Wikipédia (WEGNER ET AL., 2013 a).

Além disso, dentro do conceito de “enriquecimento” nas experiências de aprendizagem, o aluno mais “capaz” deverá ter a oportunidade de se deparar com atividades “desafiadoras” diferentes do que encontra no currículo escolar tradicional (RENZULLI e REIS, 1997; NICOLOSO, 2006; PANZERI, 2006). Essas experiências sem dúvida alguma, mais agradáveis à expectativa do aluno desenvolvem certas qualidades mentais. Podem ser apresentados no formato de “resolução de casos”, ou de simulações cujo objetivo é o desenvolvimento de habilidades mentais superiores e pensamento criativo (DENNETT, 1997, BARTOSZECK, 2005, BARTOSZECK, 2008; DALGALARRONDO, 2011; MUELLER ET AL., 2012).

3. Proposta de Trabalho

O “caso” enunciado a seguir foi elaborado com o objetivo de, mediante pesquisas, tornar o aluno capaz de dar uma resposta à controvérsia após publicação por jornal de circulação internacional de notícia sobre achado fóssil na Eslovênia, do que se presume fosse

o mais antigo instrumento musical do mundo, uma flauta rústica, produzida pelo Neandertal (MITHEN, 1998; TUDGE e YOUNG, 2010; WONG, 2012 a., b.; PAABO, 2014).

O pesquisador Ivan Turk encontrou um objeto fóssil que foi descrito como “flauta”, durante escavações na caverna Divje Babe, na Eslovênia em 1996, como o fragmento do osso da coxa de um urso jovem, medindo 11,36 cm de comprimento. O objeto apresentava dois furos circulares completos e as extremidades do osso danificadas, sugerindo possível existência de outros orifícios e foram encontrado ao lado restos que datavam de 50.000 a 5.000 anos, depositados na caverna, junto a uma espécie de lareira, presumidamente feita pelos Neandertais.

Na época, um jornalista do “New York Times” publicou uma reportagem sobre o assunto, que apressadamente concluiu que o achado fóssil era um instrumento musical primitivo, adiantando-se à análise e escrutínio dos especialistas (Adaptado de MITHEN, 2006).

3.1 Objetivo

O objetivo na discussão deste “caso” é encorajar grupos de alunos (sala de recursos) e grupos de aprendizagem para obter e elaborar “conhecimento novo”, como também desenvolver capacidade crítica frente à informação coletada. Sugere-se também que, ao final do trabalho que, um grupo de alunos apresente um seminário discutindo e argumentando sobre a possibilidade ou não dos Neandertais terem produzido a flauta. São indicadas referências que poderão orientar as respostas.

3.2. Objetivos cognitivos de aprendizagem

Ao final das atividades deste “caso”, o aluno deverá ser capaz de:

- I. Descrever como se deu a evolução do “*Homo neandertalensis*”;
- II. Desenhar e explicar geograficamente onde viviam os Neandertais;
- III. Discutir a classificação evolutiva dos Neandertais no grupo dos primatas,

argumentando se foram ou não os antecessores do Homo sapiens? ;

- IV. Explicar as possíveis causas da extinção dos Neandertais. ;
- V. Comparando em relação às outras espécies, discutir a importância do tamanho do cérebro dos Neandertais;
- VI. Interpretar, tendo em vista os achados do cotidiano, o provável pensamento abstrato (fluidez cognitiva) dos Neandertais;
- VII. Interpretar se há evidências de produção de música, instrumentos musicais e arte pictórica nas cavernas que habitaram;
- VIII. Interpretar em função do estilo de vida, se há evidência emocional (alegria, tristeza, inveja, práticas fúnebres) com correlatos de estrutura cerebral geradoras do comportamento.

3.3. Guia do Professor

O professor, encarregado do grupo de alunos, encontra na reflexão teórica um apanhado resumido como fonte de apoio para essa atividade além das referências bibliográficas no final do artigo. Este formato se repete nos casos apresentados nos anexos.

3.4. Reflexão Teórica

O primata “*Homo neandertalensis*” evoluiu na Europa há 250.000 mil anos e foi capaz de sobreviver ao longo da era do gelo antes de sua extinção, cerca de 30.000 anos atrás no sul da Espanha e Gibraltar. Estudos genéticos indicam que nossa espécie *Homo sapiens* dividiu com os Neandertais um ancestral comum (derivado do *Homo ergaster*), entre 300.000 a 500.000 anos atrás. No entanto, as duas espécies evoluíram distintamente mesmo antes de saírem da África (SIMONS, 1967; STRINGER ET AL., 2000).

O Homo sapiens se espalhou pela Europa há 40.000 anos e, entre outros fatores, deve ter desempenhado importante papel na extinção dos Neandertais (TARLACH, 2015). O cérebro do ser humano moderno tem, em média, o volume de 1350 centímetros cúbicos (cc), a análise indica que (“endocast”) entre os Neandertais, a fêmea teria em média 1.300 cc e o macho 1.600 cc., pelos crânios

fosséis encontrados (RADINSKY, 1975; TRINKAUS e SHIPMAN, 1993; DALGALARRONDO, 2011). Tal volume de massa encefálica permitiu aos Neandertais se comparados com outros primatas, terem um sistema de comunicação relativamente sofisticado, o que lhes permitiu sobreviver às dramáticas mudanças de temperatura e ambiente como foram as variações que então ocorreram na Europa (LEAKEY, 1981; DAY, 1993; CALVIN, 2004).

Embora não falassem, há indícios de que os Neandertais sentiam emoções como alegria, tristeza e nojo, além de terem desenvolvido ampla capacidade de cooperação social. Provavelmente, viviam esporadicamente em pequenas comunidades perto de córregos, praticavam a caça e a coleta de plantas e raízes (WONG), 2003 Também controlavam o fogo, pois foram encontrados grossos depósitos de cinza em cavernas que habitaram (LEONARD, 2003; WRANGHAM, 2010) Os Neandertais eram essencialmente nômades, obrigados a mudar-se constantemente em função das adversidades e hostilidades do meio ambiente. Supõe-se que praticavam uma espécie de “terapia pela música” como forma de reduzir as situações estressantes e recuperar-se de ferimentos e retornar a atividade motora perdida (WONG, 2014).

Essa “música” ou “canto de murmúrios” provavelmente facilitou a formação de laços sociais e de apoio mútuo. Presume-se que era acompanhada de danças e realizada ao redor de uma fogueira - comportamentos que os antropólogos consideram serem comuns às populações “não linguísticas e “não simbólicas” da idade do gelo na Europa” (MITHEN, 2006).

Todavia, sob o ponto de vista artístico e cultural, há discordâncias no mundo acadêmico com relação à “flauta” encontrada na caverna Divje Babe, Eslovênia em 1996. Uma das evidências contraditórias aponta para o fato de o osso ter dado origem à “flauta” foi encontrado em uma caverna repleta de ossada de ursos que ali morreram.

A análise de vários exemplares dos ossos mostrou que os furos tinham sido produzidos pelas mordidas dos dentes caninos destes carnívoros. Por outro lado, a investigação minuciosa evidenciou que os orifícios não poderiam ser feitos por ferramentas de pedra utilizadas pelos Neandertais, pois isso produziria

furos com formato muito distintos daqueles encontrados no objeto (D'ERRICO ET AL., 1988), [N. B. Texto adaptado de MITHEN, 2006].

Além da amostra de caso acima, foram desenvolvidas pelo autor os seguintes casos que seguiram a mesma formatação como acima apresentado. São eles:

1. **Transporte de seiva nas plantas;**
2. **Dor no rosto;**
3. **Neurônio - a célula elétrica;**
4. **Um corpo nas cavas do Parque Iguazu** (entomologia forense).

Esses “casos” discutem tópicos de conteúdo mais complexo, ver Anexos.

3.5. Materiais e Métodos

No período de 01 de setembro 2015 a 30 dezembro 2016 foi enviado via email um questionário a 400 professores que trabalham com adolescentes portadores de Altas Habilidades & Super Dotados e ou Talentosos em Escolas ou Universidades em todas as regiões do Brasil. No entanto, esclarecemos que as entidades brasileiras que congregam associados atuantes na área de Altas Habilidades e Super Dotação não fornecem dados ou informações sobre seus associados e, por isso, não possuíamos endereços confirmados de nossos destinatários.

Do material enviado a cada um dos virtuais participantes da pesquisa constava, além do questionário, uma carta de apresentação explicando as características do que propúnhamos como Resolução de “casos” em Biologia, uma amostragem de um “caso” específico: “Nas pegadas do Neanderthal”; e o termo de consentimento livre e esclarecido, a ser aceito por quem se decidisse a participar do trabalho. Durante o período previamente estabelecido, tivemos o retorno de 33 (trinta e três) questionários com os termos de consentimento devidamente assinados, correspondendo a 12,5 por cento do total de correspondências enviadas. Dos respondentes, aos quais foi devidamente esclarecido que a pesquisa não era restrita aos professores da área biológica, 29 pertenciam ao sexo feminino (idade média 43,30 anos) e apenas quatro (quatro) respondente ao masculino (idade média: 37,5 anos).

O questionário é composto de 10 (dez) questões ancoradas na escala Likert² onde:

- 1 (um) = discordo totalmente;
- 2 (dois) = discordo um pouco;
- 3 (três) = sem opinião;
- 4 (quatro) = concordo um pouco;
- 5 (cinco) = concordo com restrições;
- 6 (seis) = concordo;
- 7 (sete) = concordo totalmente.

No questionário solicitava-se que os participantes, após análise minuciosa do material, avaliassem se a estratégia Resolução de “casos” aplicada a alunos de Altas Habilidades & Superdotados poderia levá-los a:

- I. Aprender com mais eficiência o conteúdo de Biologia previsto no currículo do ensino médio;
- II. Desenvolver novos interesses pela Ciência Biológica;
- III. Fazer perguntas e explorar o mundo natural ao seu redor;
- IV. Sentirem-se confortáveis em responder tópicos de maior complexidade do que aqueles apresentados em currículo regular;
- V. Sentirem-se estimulados a coletar evidências experimentais;
- VI. Sentirem-se estimulados a desenvolver com mais segurança o hábito de utilizar vocabulário científico;
- VII. Estabelecer a ponte entre o que já sabem e a matéria que está sendo ministrada;
- VIII. Estabelecer a canalização das ideias atuais e experiências prévias;
- IX. Aplicar o conhecimento novo a novas situações;
- X. Integrar e transferir o conhecimento adquirido a novos contextos.

No final do questionário foi aberto espaço para “considerações” (atividade opcional), com o intuito de colher opiniões dos professores que lecionam para alunos de altas habilidades em diversos ambientes.

² Tipo de escala de resposta psicométrica usada habitualmente em questionários

3.6. Figuras e Tabela

Figura 1. A faixa etária dos respondentes distribui-se nas idades 24-29 (42,42%), 39-54 (42,42%), 54-69 (9,09%) e 64-84 (6,06%).

Figura 3. Resultados para a segunda questão indicaram que 33% dos professores concordaram, e/ou concordaram totalmente 48,48% que “casos” possam desenvolver interesse pela Biologia.

Figura 2. Resultados para a primeira questão do questionário mostrou que, 39,39% dos respondentes concordaram ou concordaram totalmente com esta assertiva.

Figura 4. Resultados para a terceira questão mostrou que 60,60% dos professores concordaram totalmente, mas 12,12% concordaram um pouco com a declaração.

Figura 5. Os resultados para a quarta questão indicaram que 30,30% dos professores concordaram com restrições. 27,27% concordam e 36,36% concordaram totalmente com a declaração.

Figura 7. Resultados para a sexta pergunta indicaram que 42,42% dos professores concordaram com restrições e 24,24% concordaram e ou concordaram totalmente com a declaração.

Figura 6. Resultados para a quinta pergunta indicaram que 18,18% dos professores concordaram um pouco, 12,12% concordam com restrições, 21,21% concordaram e 42,42% concordaram totalmente com a assertiva.

Figura 8. Os resultados para a sétima pergunta indicaram concordância total de 66,66% e concordância parcial 21,21% dos professores com o teor da declaração.

Figura 9. Os resultados para a oitava pergunta indicaram concordância de 45,45% e concordância total 48,48% da parte dos professores com a declaração.

Figura 11. Os resultados para a décima questão mostraram concordância de 42,42% e concordância total 54,54% da parte dos professores com a assertiva.

Figura 10. Os resultados para a nona questão mostraram concordância de 39,39% e concordância total de 45,45% com a assertiva.

Tabela 1. Principais “considerações” dos professores.

1	“Casos” parecem favorecer a aprendizagem, ampliam conhecimentos, estimulam interesse pelos temas...
2	Cabe ao professor saber o que e como motivar o aluno, seus interesses, habilidades...
3	Os estudantes (com cerca de 15 anos) sendo mais maduros, aproveitam melhor “casos”...
4	Percebe-se que alunos diferem entre si, relevante diagnosticar canal de aprendizagem, habilidade e trabalhar suas potencialidades...
5	Vale a pena ter um guia do professor aplicador da estratégia, com contextualização e referências...
6	“Casos” são relevantes para a aprendizagem, incentivando a pesquisa, pensamento divergente, aguçando a curiosidade...
7	Alunos de altas habilidades exigem muito do professor para irem além do que já sabem, exigem muito do professor, pois é preciso estimular suas habilidades...

3.7. Análise das respostas dos questionários

As Figuras de (1) a (11) representam os histogramas dos questionários.

Os professores que devolveram os questionários devidamente preenchidos têm, na maioria entre 24 e 54 anos, cujas idades estão distribuídas conforme o histograma da Fig. (1).

Ao analisarmos as respostas dadas aos questionários, observamos que parcelas significativas dos respondentes concordaram totalmente com a proposta de utilização dos “casos” para o ensino de alunos de Altas Habilidades, sendo que 39,39% dos respondentes concordaram plenamente com nossa proposta. Os demais respondentes tiveram concordância parcial, não havendo nenhuma posição totalmente negativa, Fig. (2).

No caso da 2ª questão, 33% dos professores concordaram totalmente com a assertiva apresentada. Os demais concordaram com parcialidade, Fig. (3).

Para a 3ª questão, 60,60% dos professores concordaram totalmente com a ideia que o uso da proposta apresentada levou os alunos a um questionamento sobre o mundo natural (insetos, pássaros, árvores, etc.) e 12,12% concordaram parcialmente, Fig. (4).

Na 4ª questão os respondentes indicaram que 30,30% dos professores concordaram com restrições, 27,27% concordaram e 36,36% concordaram totalmente com a declaração, Fig. (5).

A 5ª questão investiga se o uso de “casos” poderia estimular a coleta de dados experimentais, sendo que: 18,18% dos professores concordaram um pouco; 12,12% concordaram com restrições; 21,21% concordam e 42,42% concordaram totalmente com a assertiva, Fig. (6).

A 6ª pergunta, indagando se “casos” estimulariam o uso de vocabulário científico pelos alunos, mostrou que 42,42% dos professores concordaram, e/ou, concordaram totalmente com a declaração, Fig. (7).

Os resultados para a 7ª pergunta indicaram que: 66,66% de concordância total e 21,21% de concordância parcial em relação à questão apresentada, Fig. (8).

A 8ª pergunta indagando se a resolução de “casos” e experiências educacionais prévias contribuiria para a

resolução de “casos”, obteve-se que: 45,45% de concordância parcial e 48,48% de concordância total por parte dos professores, Fig. (9).

A 9ª questão indagando se a resolução de “casos” poderia ajudar o aluno a aplicar o conhecimento prévio em novas situações educacionais, obteve-se que: 39,39% mostraram concordância e 45,45% concordância total com a assertiva, Fig. (10).

A última questão do questionário, a 10ª, perguntou se o uso de “casos” poderia ajudar a integrar conhecimentos e os transferir para novos contextos. Esses mostraram 42,42% de concordância e 54,54% de concordância total em relação à assertiva.

3.7. Opiniões Pessoais Complementares

As principais opiniões complementares que os professores apresentaram optativamente estão apresentadas na Tab. (1).

4. Discussões e Conclusões

Atualmente, acredita-se que a criatividade tem base na própria evolução humana (KONNER, 1982; ELGIN, 1999). Pessoas altamente habilidosas mostram características “*sui generis*” que as distinguem dos demais membros da comunidade onde estão inseridas. Assim, destaca-se nos aspectos da criatividade, capacidade de ligar ideias aparentemente desconexas em um centro coeso e, ainda aprendem com facilidade conceitos científicos (PRINGLE, 2013). Esta qualidade excepcional por vezes denominada “*talentisidade*” pode ser de grande valia para a sociedade uma vez que apontam para a possibilidade de complementação de metas importantes em vários setores, no entanto, pode trazer aos seus portadores, problemas no controle emocional e nas interações sociais (HOLMES, 1997; CLYNES, 2017).

A ciência tem procurado explicar os mecanismos neurais que levam à superdotação de certos indivíduos. Assim entre os principais fatores que originam o fenômeno, tem-se destacado a eficiência no processamento de informação pelo cérebro. Isto ocorre porque, neles, há a propagação mais rápida e eficiente do impulso elétrico (potencial de ação) na rede neural mielinizada. Além disso, temos ainda que, em tais indivíduos, o cérebro conta com o apoio

de uma rede capilar mais ampla, o que facilita a oxigenação dos tecidos pela circulação sanguínea. Ainda tem-se que durante o progressivo período de aprendizagem (do nascimento aos 16 anos), no cérebro dos superdotados ocorre a intervenção da neuroplasticidade e formação facilitada de novas ligações sinápticas, o amadurecimento das funções executivas no córtex pré-frontal (GOLDBERG, 2001; GARLICK, 2002; MERZENICH, 2013; FONSECA, 2017).

Baseado no levantamento preliminar das respostas fornecidas por professores que ensinam para alunos talentosos pode considerar que grande parte deles considera que a técnica de resolução de “casos” pode tornar-se uma importante ferramenta para o ensino da disciplina escolar de Biologia.

Assim, observamos que os professores colocam que a técnica oferece potencial para integrar conhecimentos e possibilidades de transferi-los para novos contextos, estimulando, eventualmente, a realização de alguns experimentos básicos em sala de aula. Além disso, os professores também expressaram livremente suas opiniões fora da estrutura limitante do questionário, apresentando interessantes ideias e sugestões, Tab. (1).

Todavia, saliente-se que é preciso levar os alunos a pensar e se conscientizarem de que ter talento e mente ativa é apenas a chama inicial para que suas habilidades possam desenvolver-se plenamente em qualquer área do conhecimento (GREENSPAN, 1997; WAI, 2014). Assim, embora estimulados diante destes primeiros resultados obtidos, consideramos que este estudo apresenta limitações. Embora tenhamos apresentado amostras de “casos” originais para que o professor se entusiasme e crie os seus próprios “casos”, temos consciência da necessidade de replicar este estudo com número maior de professores, inclusive em outras áreas do conhecimento, e estendê-lo para outras regiões do país.

Referências

BLANQUET, E. **Sciences à l' école, côte jardin: le guide pratique de l' enseignant**. Villefranche-Sur Mer: Editions du Somnium, 2010. 447p.

BALARINI, F.; MARTINEZ, M.C.; DÍAZ-PEREZ, M.; MOCADA, D.; VIOLA, H. Memory in elementary school children is improved by an unrelated novel experience. **PLoS ONE**, v.8, n.6, p.1-17, 2013.

BARTOSZECK, A. B. Neurociência na Educação. **Revista Científica Eletrônica da FIES (Área Biológica)**, v.1, n.1, p.1-6, 2008.

BARTOSZECK, A. B. Promovendo a resolução de “casos” (case method) em terapia ocupacional. **Revista Uniandrade**, v.6, n.2, p.93-105, 2005.

CALVIN, W. H. **A brief history of the mind: from apes to intellect and beyond**. New York: Oxford University Press. 2004.

CASSAN, F. **Atlas visual da ciência: mamíferos**. Barcelona: Editorial Sol 90, 2007. 93p.

CARRINGTON, R. **The mammals**. New York: Time Incorporated, 1963. 192p.

CLYNES, T. Nurturing genius. **Scientific American Mind**, v.28, n.1, p. 40-47, 2017.

DALGALARRONDO, P. **Evolução do cérebro: sistema nervoso, psicologia e psicopatologia sob a perspectiva evolucionista**. Porto Alegre: Artmed Editora, 2011. Pp.189-226.

DAVIS, G. A.; RIMM, S. B. SIEGLE, D. **Education of the gifted and talented**. New York: Pearson, 2010. 592p.

DAY, M. H. **O homem fóssil**. São Paulo: Melhoramentos, 1993. 157p.

DEHAENE, S. **Os neurônios da leitura-como a ciência explica nossa capacidade de ler**. São Paulo: Editora Penso. 374p.

DENNETT, D. C. **Tipos de mentes: rumo a uma compreensão da consciência**. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 1997. 166p.

D ÉRRICO, F.; VILLA, P. PINTO LLNA, A. C.; RUIZ IDARRAGA, R. A middle paleolithic origin of music? Using cave-bear bone accumulations to assess the Divje Babe I boné “flute”. **Antiquity**, v.72, p. 65-79, 1998.

EDEY, M. A. **The missing link: the emergence of man**. New York: Time-Life Books, 1972. 160p.

ELGIN, D. A. **A dinâmica da evolução humana.** São Paulo: Editora Cultrix, pp.32-44, 1999.

ELSTER, D. Biology in context: teachers' professional development in learning communities. **Journal of Biological Education**, v.43, n.2, p.53-61, 2009.

FENICHEL, M.; SCHWEINGRUBER, H. A. **Surrounded by Science: learning science in informal environments.** Washington, DC: National Academies Press. 2009. 220p.

FONSECA, R. P. O papel das funções executivas. **Neuroeducação**, n.9, p.45-50, 2007.

GARDNER, H. **Creating minds: an anatomy of creativity.** New York: Basic Books, 1993. pp. 87-135, 137-185.

GARLICK, D. Understanding the nature of the general factor of intelligence: the role of individual differences in neural plasticity as an exploratory mechanism. **Psychological Review**, v.109, n.1, p.116-136, 2002.

GOLDBERG, E. **The executive brain: frontal lobes and the civilized mind.** New York: Oxford University Press, 2001. 251p.

GREENSPAN, S. I. **The growth of the mind-and the endangered origins of intelligence.** New York: Addison-Wesley Publishing, 1997. 364p.

GUENTHER, Z. C. **Educando o ser humano: uma abordagem da psicologia humanista.** Campinas: Mercado de Letras, 1997. 217-242.

GUENTHER, Z. C. **Crianças dotadas e talentosas... não as deixem esperar mais.** Rio de Janeiro: LTC, 2012. Pp. 1-3.

HOWARD-JONES, P. **Introducing neuroeducational research: neuroscience, education and the brain from contexts to practice.** London: Routledge, 2010. 231p.

KELLEY, P.; WHATSON, T., Making long-term memories in minutes: a spaced learning pattern from memory research in education. **Frontiers in Human Neuroscience**, v.7, n.589, p.1-9, 2013.

HOLMES, D. S. **Psicologia dos transtornos mentais.** Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 565p.

KONNER, M. **The tangled wing: biological constraints on the human spirit.** New York: Holt, Rinehart and Winston, 1982. 543p.

LEAKEY, R. E. **The making of mankind.** London: Sphere Books, 1981. 256p.

LEAKEY, R. E.; LEWIN, R. **Origens; o que as novas descobertas revelam sobre o aparecimento de nossa espécie e o seu possível futuro.** São Paulo: Melhoramentos/Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981. 264p.

LEONARD, W. R. Alimentos e evolução humana. **Scientific American Brasil. Edição Especial** n.2, p.80-89, 2003.

LIKERT, R. A. A technique for the measurement of attitudes. **Archives of Psychology**, v.140, p.1-55, 1932.

MERZENICH, M. **Soft-wired: how the new science of brain plasticity change your life.** San Francisco: Parnassus Publishing, p.20-24, 2013.

MITHEN, S. **A pré-história da mente : uma busca das origens da arte, da religião e da ciência.** São Paulo: Editora UNESP, 1998. 425p.

MITHEN, S. **The singing neanderthals: the origins of music, language, mind and body.** Cambridge: Harvard University Press, 2006. Pp. 221-265.

MUELLER, J. S.; MELWANI, S.; GONÇALO, J. A. The bias against creativity: why people desire but reject creative ideas. **Psychological Science**, v. 23, n.1, p. 13-17, 2012.

NICOLOSO, C. M. F. Programas de enriquecimento escolar: duas experiências. In FREITAS, S. N. [Org.] **Educação e altas habilidades/superdotação: a ousadia de rever conceitos e práticas.** Santa Maria: Editora UFSM, 2006. Pp.231-244.

OECD. **Understanding the brain: the birth of a learning Science.** Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007. Pp.35-58.

PAABO, S. **Neanderthal man: in search of lost genomes.** New York: Basic Books, 2014.

PANZERI, M. V. Los niños talentosos y superdotados una respuesta educativa: "enriquecimiento en la escuela comum". In FREITAS, S. N. [Org.] **Educação e altas habilidades/superdotação: a ousadia de rever**

conceitos e práticas. Santa Maria: Editora UFSM, 2006. Pp. 257-277.

PONCHAUD, B. Expanding horizons- giftedness and thinking activities in science.

SSR, v.90, p. 59-63. 2010.

PRINGLE, H. Origens da criatividade. **Scientific American Brasil**, v.11, n.131, p.36-41, 2013.

RADINSKY, L. Primate brain evolution. **American Scientist**, v. 63, n. 6, p. 656-663, 1975.

RANZI, C. **Seventy million years of man.** New York: Greenwich House, 1983. 121p.

RENZULLI, J. S. ; REIS, S. M. **The schoolwide enrichment model: a how to guide for educational excellence.** Mansfield Center: Creative Learning Press, 1997. 276p.

SIMONETTI, D.C. **Dotação & Talento.** Vitória: Associação Brasileira de Altas Habilidades/Superdotação (ABAHSD), 2010. Pp. 25-34.

SIMONS, E. L. The earliest apes. **Scientific American**, v. 217, n.6, p.28-35, 1967.

SOBEL, D. **A more perfect heaven: how Copernicus revolutionized the cosmos.** New York: Walker & Co., 2011. 273p.

SOUSA, D. A. [Org.] **Mind, brain, & education: neuroscience implications for the classroom.** Bloomington: Solution Tree Press, 2010. 302p.

STRINGER, C. B.; BARTON, R. N. E.; FINLAYSON, J. C. **Neanderthals on the Edge.** Oxford: Oxford University Press, 2000.

TARLACH, G. Our first winter. *Discover*, v.36, n.3, p. 60-62, 2015.

TRINKAUS, E.; SHIPMAN, P. **The Neandertals: changing the image of mankind.** Londres: Jonathan Cape, 1993.

TUDGE, C.; YOUNG, J. **O elo: a incrível descoberta do ancestral mais antigo do ser humano.** Rio de Janeiro: Agir, 2010. Pp. 125-179.

TUNNICLIFFE, S. D. **Starting inquiry-based Science in the early years.** London: Routledge, 2015. 164p.

WAI, J. Experts are born, then made: combining prospective and retrospective longitudinal data shows that cognitively ability matters. **Intelligence**, v.45, p.74-80, 2014.

WAKE, M. H. Integrative Biology: Science for the 21st century. **BioScience**, v.58, n.4, p.349-353, 2008.

WEGNER, C.; MINNAERT, L.; STREHLKE, F. The importance of learning strategies and how the project “Kolumbus-Kids” promotes them successfully. **European Journal of Mathematics Education**, v. 1, n. 3, p. 137-143, 2013 a.

WEGNER, C.; GRUGELSIEPE, S.; OHLBERGER, S. How the project “Kolumbus-Youth” nurtures the interest of scientifically talented students. **NorDiNa**, v.9, n.2. p. 211-215. 2013b.

WINNER, E. **Gifted children: myths and realities.** New York: Basic Books, 1997. 464p.

WONG, K. Quem eram os neandertais? **Scientific American Brasil, Edição Especial** no. 2, p.30-39. 2003.

WONG, K. Twilight of the Neanderthals. **Scientific American**, v. 22, n. 1, p. 76-81, 2012 a.

WONG, K. First o four kind. **Scientific American**, v. 22, n.4, p. 21-29, 2012 b.

WONG, K. Rise of the human predator. **Scientific American**, v.310, n.4, p.32-37, 2014.

WRANGHAM, R. **Pegando fogo: por que cozinhar nos tornou humanos.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2010. 226p.

Anexos

Resolução de Casos Complementares

1. Transporte de seiva nas plantas (Biologia para alunos de “altas habilidades e talentosos”).

1.1. Guia do professor

Sob a perspectiva da evolução, as plantas originaram-se de antecedentes muito simples, semelhantes às algas encontráveis nos mares primordiais. Contribuindo para o aumento dos gases oxigênio e nitrogênio na atmosfera, o que é complementado pelo gás carbônico oriundo da atividade dos vulcões, as plantas são essenciais para todos os seres vivos que habitam o nosso planeta (OLIVEIRA, 2003). No entanto, apesar de sua importância inquestionável que pode ser comprovada em partes pelo desenvolvimento da pesquisa científica- o estudo das plantas (Botânica escolar) tem sido negligenciado tanto na educação infantil quanto nos ensinamentos fundamental e médio (OLIVEIRA, 1986, LORENZI ET AL., 2006, PATRICK E TUNNICLIFFE, 2011).

Comparativamente, podemos afirmar que crianças e adultos observam com muito mais afinidade e entusiasmo insetos, pássaros, mamíferos, com possibilidades de descrevê-los em minúcias, ao passo que, a observação do universo vegetal é muito menos acurada (CARVALHO, 1978, WANDERSEE E SCHUSSLER, 2001, TUNNICLIFFE, 2010, BARTOSZECK ET AL., 2014). Esta lacuna provavelmente tem contribuído para a chamada “cegueira vegetal” (*plant blindness*), que se observa em relação aos alunos de todos os níveis, não tenha ainda sido adequadamente superada (LINDMANN-MATTIES, 2005, ZAMONER ET AL., 2012).

Com o objetivo de sanar estas faltas educacionais, considera-se que o professor poderá desenvolver junto a seus alunos um trabalho interdisciplinar, utilizando a “resolução de casos” como um instrumental capaz de despertar o interesse pela observação e pesquisa em relação ao universo vegetal que nos rodeia.

Assim, como sugestão apresenta-se a seguir um texto informativo que pode servir de base preliminar para a “resolução de um caso” recomendado para alunos de (altas habilidades) que estejam cursando o ensino médio e/ou os primeiros anos de graduação em Biologia.

1.2. Reflexão teórica

A água é principal molécula solvente presente nas células das plantas, participa do seu desenvolvimento e crescimento e é muito importante para o transporte de moléculas orgânicas (hormônios, carboidratos) e sais minerais. Ela é absorvida principalmente pelas raízes (nos pelos radiculares), embora algumas pesquisas indiquem também entrada de neblina (vapor de água) pela superfície das folhas em árvores de grande porte.

Transportada pelos vasos lenhosos (xilema) a água é expelida pelas folhas por transpiração. Por seu turno, o “floema” transporta nutrientes resultantes do processo da fotossíntese das folhas para os tecidos internos da planta (SPRINGATE, 1995, RILEY, 2009).

Nos vasos lenhosos forma-se, por coesão, uma coluna contínua de moléculas de água c até a superfície das folhas. À medida que a planta perde água por transpiração, as folhas exercem uma força de sucção, fazendo subir paulatinamente a coluna de água. A água perdida é imediatamente repostada por maior absorção ao nível das raízes (OKUNO ET AL., 1982).

Os cientistas presumem que as primeiras plantas, tanto aquáticas quanto terrestres eram pequenas e rasteiras, semelhantes às atuais “briófitas” (ex. musgo) que não possuem vasos condutores de seiva (avasculars), fazendo, portanto, com que os sais minerais e a água difundam de célula para célula através da membrana. Por sua vez, as “pteridófitas” (ex. samambaias) possuem canais formados por células de formato alongado que carregam água e sais minerais para o metabolismo da planta (MARCZWSKI E VÉLEZ, 1999 a).

Já as plantas mais evoluídas como as “gimnospermas” e “angiospermas” (ex. trigo, macieira respectivamente) possuem canais que transportam para seu interior, tanto a “seiva bruta” (água e sais minerais absorvidos do solo) quanto à “seiva elaborada” (ex. glicose, sacarose) produzida pelas folhas (MARCZWSKI E VÉLEZ, 1999 b).

Com base nestas informações preliminares e após a leitura da situação exposta no enunciado abaixo, os alunos devem estar aptos a resolver este “caso” de Transporte de Seiva nas Plantas.

Pedrinho morava em uma chácara na zona rural de Mallet, PR. Na horta próxima a casa plantava-se alface, tomate, repolho, beterraba e batata doce, no pomar desenvolviam-se grande número de árvores frutíferas tais como pereiras e caquizeiros, laranjeiras e pés de mimosa. Abelhas laboriosas produziam mel abundante que se acumulava nas grandes caixas próximo aos muros. Um riacho de águas límpidas fora represado, formando um pequeno lago onde se criavam carás e carpas. Ao sair do lago, a água escoava pelo terreno plano e formava um banhado onde rãs e sapos que coaxavam no final da tarde. Para ajudar a secar o terreno que se tornara excessivamente úmido, a família foi orientada a plantar mudas de eucalipto que logo produziu o efeito desejado. Curioso e interessado no meio ambiente, Pedrinho percebeu que, pela manhã, neste local, a atmosfera mantinha um grau de umidade comparativamente maior que em outros lugares da chácara. Isto o levou a indagar como e porque isto acontecia.

1.3. Objetivos cognitivos de aprendizagem

Ao final das atividades deste “caso” o aluno deverá ser capaz de:

- I. Definir e exemplificar plantas briófitas e pteridófitas;
- II. Descrever e exemplificar plantas gimnospermas e angiospermas particularmente com exemplos brasileiros;
- III. Definir e exemplificar plantas monocotiledôneas e dicotiledôneas da flora brasileira;
- IV. Descrever e desenhar as estruturas que diferenciam células vegetais daquelas dos animais;
- V. Entender e descrever o processo da produção de glicose pelas células vegetais;
- VI. Explicar a função celular do xilema e floema na condução da seiva bruta e elaborada;

VII. Explicar o papel desempenhado pelos “estômatos” localizados nas folhas durante o processo de transpiração;

VIII. Explicar a teoria da “coesão-tensão” como força motriz para o fluxo da água através do interior da planta.

Leituras complementares

BARTOSZECK, A. B.; CZELUSNIAK, F.; TUNNICLIFFE, S. D. Animals in Brazilian children's lives: a preliminary study. **Trends in Advanced Science and Engineering**, v.11, n.1, p. 16-26, 2014.

CARVALHO, J. C. DE M. [Org.] **Atlas da fauna brasileira**. São Paulo: Edições Melhoramentos, 1978. 128p.

CARVALHO, J. C. M. DE [Org.] **Biologia-novo telecurso**. São Paulo: Fundação Roberto Marinho/Fundação Bradesco & Editora Rio Gráfica, 1985. p.164-184.

LINDMANN-MATHIES, P. “Loveable” mammals and “lifeless” plants: how children's interest in common local organisms can be enhanced through observation of nature. **International Journal of Science Education**, v.37, n.6, p.655-677, 2005.

LORENZI, H.; SARTORI, S.; BACHER, L. B.; LACERDA, M. **Frutas brasileiras e exóticas cultivadas**. São Paulo: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2006. 268p.

MARCZWSKI, M.; VÉLEZ, E. **Ciências Biológicas**. São Paulo: Editora FTD, 1999 a. v.3, p. 214-218.

MARCZWSKI, M.; VÉLEZ, E. **Ciências Biológicas**. São Paulo: Editora FTD, 1999 b. v.2, p.100-195.

OKUNO, E.; CALDAS, I. L.; CHOW, C. **Física para ciências biológicas e biomédicas**. São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1982, p. 340-342.

OLIVEIRA, E. C. DE **Introdução à Biologia vegetal**. São Paulo: Editora EDUSP, 2003.

OLIVEIRA, R. F. DE; ANTUNES, I. T.; ALCANTARA, J. DE ET. AL., **Atlas escolar de Botânica**. Rio de Janeiro: FAE Fundação de Assistência ao Estudante, 1996. 118p.

PATRICK, P.; TUNNICLIFFE, S. D. What plants and animal do early childhood and primary student's name? Where do they see them? **Journal of Science Education and Technology**, v. 20, p. 630-642, 2011.

RILEY, P. **Plantas: o mundo da ciência**. São Paulo: Ciranda Cultural, 2009. 40p.

SPRINGATE, L. **Plantas-atlas visuais**. São Paulo: Editora Ática, 1995. 63p.

TAIZ, L.; ZEIGER, E.; MOLLER, I. M.; MURPHY, A. **Plant Physiology and Development**. Sunderland: Sinauer Associates, 2015. 761p.

TRIVELATO, S. [Org.] **Biologia-telecurso 2000**. São Paulo: Fundação Roberto Marinho & Editora Globo, 1996 a. v. 1, p. 118-124.

TRIVELATO, S. [Org.] **Biologia-telecurso 2000**. São Paulo: Fundação Roberto Marinho & Editora Globo, 1996 b. v.2, p. 17-24.

TUNNICLIFFE, S. D. First engagement with the environment. **People & Science**, v.3, p. 25, 2010.

WANDERSEE, J. H.; SCHUSSLER, E. E. Toward a theory of plant blindness. **Plant Science Bulletin**, v.47, n.1, p. 2-9, 2001.

ZAMONER, M.; ARZUA, M.; CORDEIRO, A. A. DE MOURA [Orgs.] **Fauna curitibana de interesse à saúde**. Curitiba: Museu de História Natural Capão da Imbuia, 2012. 234p.

2. Dor no rosto. (Biologia para alunos de “altas habilidades e talentosos”).

2.1. Guia do professor

A educação em saúde apresenta certas particularidades que a distinguem dos simples cuidados ambulatoriais de hospitais, ministrados por médicos e enfermeiras em postos de saúde e hospitais (COLOMÉ ET AL., 2012). Por outro lado, é importante desenvolver na população o conceito de que a saúde individual não é apenas ausência de doenças, mas, principalmente, um estado pleno de bem estar. Para atingir este objetivo, é indispensável uma persistente abordagem educacional que se

preocupe em ministrar conhecimentos visando sempre conduzir à educação para a cidadania (TURNER, 1999, GIORDAN, 2000, FRAZZETTO, 2011). A neurociência cognitiva é a ciência da mente que investiga os mecanismos de aprendizagem vivenciados pelos seres humanos da infância à adolescência, bem como a maneira pela qual os conhecimentos adquiridos serão ou poderão ser utilizados nas várias áreas profissionais ou em qualquer situação em particular em que forem exigidos (BARTOSZEK, 1997, GOSWAMI, 2008).

Estudos realizados levaram à conclusão que o aluno aprende melhor quando é capaz de contextualizar a informação por meio de simulações que reflitam características que afetam o indivíduo comum, fundamentadas em conhecimentos básicos da ciência (ERTMER & RUSSELL, 1995, AIRES, 2012) Assim, a resolução de “casos” pode ser considerada uma interessante estratégia educacional de aprendizado uma vez que leva o aluno a se defrontar com problemas pouco estruturados, obrigando-o a se esforçar para chegar a uma solução razoável e significativa do problema proposto.

Para o aluno matriculado no ensino médio e ou nas primeiras séries do curso universitário, é interessante propor a resolução de “casos” com narrativa de problemas complexos e reais.

O esclarecimento do caso abaixo enunciado motivará o aluno, levando-o a pesquisar e identificar os princípios subjacentes ao problema enunciado, ao mesmo tempo em que, auxiliará no desenvolvimento de valores educacionais formativos (ESTMAN & RUSSELL, 1995).

Rosa, 36 anos, casada, dona de casa é mãe de um filho de seis anos matriculado na série inicial do ensino fundamental. Uma vez que o marido Jorge, 38 anos, está sempre ausente em viagens de negócio ela quase não sai de casa. Conforme dizem amigos e pessoas da família, Rosa ansiosa com o “pavio curto”, ficando nervosa por motivos banais, frequentemente, criando “tempestade em copo d água”.

Recentemente, em visita à casa de sua comadre Joana, Rosa que vive ansiosa, contou que vem sentindo dor intensa no lado direito do rosto, especialmente quando dirige seu carro com a janela

do motorista aberta (TEIXEIRA, 1999, WALL, 2000, LUNDY-EKMAN, 2004).

Na última sexta-feira, enquanto dirigia para buscar seu filho na escola situada numa avenida de duas pistas com arborização e canteiros de flores no meio, sentiu-se mal, e desorientada, saiu da pista e bateu de frente no tronco de um ipê frondoso.

Foi socorrida e embora os ferimentos não fossem graves, o clínico do posto ambulatorial suspeitou de problemas neurológicos e cardiovasculares subjacentes ao ocorrido. O que deve ter sucedido a Rosa?

2.2. Objetivos cognitivos de aprendizagem

Ao final das atividades deste “caso” o aluno deverá ser capaz de:

- I. Entender os princípios da estrutura e função de veias, artérias e capilares;
- II. Descrever os princípios básicos do sistema circulatório e o efeito da pressão arterial na integridade dos vasos sanguíneos;
- III. Fazer um desenho esquemático dos elementos de um reflexo espinhal e diferenciar entre neurônios sensoriais, interneurônios e neurônios motores;
- IV. Entender a função básica do nervo trigêmeo;
- V. Descrever se há alguma relação entre a pressão arterial alta e formação de um aneurisma;
- VI. Relatar se há indícios de que a ansiedade e descargas hormonais da glândula suprarrenal estariam relacionadas de algum modo, a situação do presente caso;
- VII. Entender as teorias atuais a respeito da possível origem anatômica, fisiológica e psicológica da dor;
- VIII. Reconhecer como os fatores idade, gênero, família e ambiente doméstico pode contribuir para a experiência da dor.

Quando os alunos trabalham em pequenos grupos, aprendem entre si, e a equipe poderá adquirir integrar e comunicar a informação com propriedade, atingindo o sucesso na investigação científica de

situações-problema (VAN WYNSBERGUE & COLLEY, 1998, DUCH ET AL., 1998). O procedimento exigido na resolução de um “caso” conduz a um processo ativo e em constante construção da aprendizagem, onde o aluno maneja seus recursos cognitivos, pela obtenção de dados informativos complementares captados no seu meio e os integra ao “banco” de informações armazenadas nos circuitos neurais de sua memória (COULSON, 1983, MORAES & RAMOS, 1988, ZEAQUES, 1989; BERNE & LEVY, 1994, BARTOSZECK, 1996, LEURY, 1997, MICHAEL & MODELL, 2003).

2.3. Leituras complementares

AIRES, M. de M. [Org.] **Fisiologia**. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2012. Pp. 379-416.

BARTOSZECK, A. B. Promovendo o aprendizado de ciência médica básica (Neurofisiologia) por resolução de problemas (PBL). **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 20, n. 2-3, p. 13-17, 1996.

BARTOSZECK, A. B. Formas de representação do conhecimento. **Tuiuti: Ciência e Cultura**, v.7, n. 1, p.49-56, 1997.

BERNE, R. M.; LEVY, M. N. **Case studies in Physiology**. Saint Louis: Mosby, 1994.

COLOMÉ, J. S.; OLIVEIRA, D. L. C. de Educação em saúde: por quem e para quem? A visão de estudantes de graduação em enfermagem. **Texto Contexto em Enfermagem**, v.21, n. 1, p. 177-184, 2012.

COULSON, R. L. Problem-based student-centered learning of cardiovascular system using problem based learning module (PBLM). **The Physiologist**, v.26, n.4, p. 220-224, 1993.

DUCH, B. J.; ALLEN, D. E.; WHITE III., H. B. Preparing students to succeed in the 21st century. **PBL Insight**, v.1, n.2, p.3-4, 1998.

ERTMER, P. A.; RUSSELL, J. D. Using case studies to enhance instructional design education. **Educational Technology**, v.35, n.4, p. 23-35, 1995.

FRAZZETTO, G. Teaching how to bridge neuroscience, society, and culture. **PLoS Biology**, v.9, n. 10, p. 1-5.

3. Neurônio, a célula elétrica, um estágio no Laboratório de Neurofisiologia (Biologia para alunos de “altas habilidades e talentosos”).

3.1. Reflexão teórica

Um litro de água do mar, em média, apresenta atualmente, 35 g. de sais dissolvidos entre eles os sais de sódio, potássio, cloreto, magnésio e cálcio. Os seres unicelulares e pluricelulares contêm, no citoplasma de suas células, sais e proteínas semelhantes àquelas encontradas nos mares primitivos onde a vida se originou a partir de componentes orgânicos e inorgânicos (OPÁRIN, 1963; SOARES, 1997; MAYR, 1997; EL-HANI; VIEIRA, 2000).

Na sua origem, as formas primitivas do que contemporaneamente- que atualmente consideramos como “vida” - se conceitua como “vida” eram aglomerados de proteínas chamadas “microesferas” (parecido com sagu) que apresentavam uma espécie de membrana envolvente. Estas entidades se diferenciaram posteriormente em seres vivos unicelulares gerando as bactérias e as células como conhecemos atualmente.

Os seres vivos tornaram-se mais complexos com o desenvolvimento de organelas internas talvez pela associação simbiótica de seres unicelulares. Os seres vivos atuais são descendentes remotos dos ancestrais unicelulares, que por seu turno, passaram por modificações, associações e mutações até chegarem à forma de seres pluricelulares.

A capacidade dos seres vivos (plantas e animais) de responder a estímulos é chamada “irritabilidade”. Esta propriedade citoplasmática necessitou mais de um bilhão de anos até atingir a percepção animal, que está ligada à evolução da célula com funções especializadas.

Ao longo do desenvolvimento as células se associaram em tecidos, os tecidos em órgãos e sistemas de órgãos modelados para responder aos estímulos. Assim, surgiu a necessidade de condução e coordenação da informação por certas células do organismo, fenômeno o que está ligado à evolução do sistema nervoso. O comportamento de um organismo é a expressão da capacidade do seu sistema nervoso. Entre os sistemas nervosos mais simples (ex. anêmona, hidra), já existem neurônios e sinapses

sendo que o funcionamento destas estruturas é equivalente em todos os animais mais evoluídos.

No caso humano e de outros mamíferos, a dieta alimentar equilibrada mantém as concentrações dos sais em níveis ideais. O sal de cozinha ao ser dissolvido em água produz o cloreto de sódio (NaCl), fazendo que seus átomos ganhem ou percam elétrons, e assim constituem partículas com carga elétrica, os íons Na⁺ e Cl⁻ (MORAES & PIZZATTO, 1974). O íon potássio (K⁺) é encontrável na banana, laranja, o íon sódio (Na⁺) no leite, carnes de gado, porco, de aves, já as proteínas (aminoácidos) encontram-se especialmente em porções da clara de ovo, gelatina, gelatina ou doce de mocotó.

A membrana celular apresenta estrutura e composição química que é seletivamente permeável aos íons. Todavia, a corrente elétrica iônica é como se fosse uma “pressão” que permite que os íons atravessem a membrana biológica (DAVIES, 1973; AIRES, 1985; BROWN, 1991; THOMPSON, 1993). Quando a “pressão” é exercida sobre a célula pelo ambiente permitiu que as substâncias atravessassem a “barreira” da membrana, ocorre a modalidade de permeabilidade denominada “transporte passivo”. Caso a energia seja proveniente do metabolismo celular (ATP), este transporte constitui-se em de “transporte ativo” da substância (SPERELAKIS, 1995).

As forças que exercem “pressão” sobre a membrana celular durante a fase de transporte passivo, são os “gradientes de concentração química e o “gradiente elétrico” (BASILE, 1966; HARRISON & LUNT, 1975; OKUNO ET AL., 1982)”. Observa-se uma tendência de que a substância dissolvida migre (difunda-se) da região mais concentrada para a menos concentrada, até o estabelecimento de igualdade de concentração neste meio.

As moléculas dissolvidas no líquido com Na⁺ Cl⁻ criam uma diferença de potencial elétrico entre íons positivos e negativos, havendo tendências de migração em função da concentração dos íons no meio em questão. Para manter a diferença de concentração iônica a célula nervosa tem que fornecer energia para por em funcionamento à “bomba metabólica” Na⁺ & K⁺ na manutenção do transporte contra o gradiente de concentração químico, promovendo o processo do “estado estável” (BODEN ET AL., 1989).

Na investigação pioneira físico-química e neurofisiológica com a fibra nervosa do molusco *Loligo sp.* (lula) o íon K^+ é mais abundante no interior da fibra e os íons Na^+ e Cl^- no meio extracelular, conceito que se generalizou para os demais neurônios (CHANG, 2011).

Os neurônios armazenam energia potencial, i.e., capacidade de “disparar” sinal elétrico de origem iônica, devido à concentração e cargas elétricas diferentes. É como se fosse uma “bateria/pilha biológica”, cuja face interna é o polo negativo e a face externa o polo positivo. Assim, a propriedade potencial de gerar um sinal elétrico que expressa informação codificada, que posteriormente será conduzida ao longo do sistema nervoso do organismo, denomina-se “potencial de repouso” ou “potencial de membrana do neurônio” (JEWETT & RAYNER, 1984).

Os seres vivos têm capacidade de responder às variações de energia do meio ambiente externo (informações). O ambiente se manifesta por diferentes formas de energia na modalidade categorizadas como: luminosa, sonora, química, térmica, mecânica.

Os organismos vivos possuem receptores específicos para as diferentes modalidades de energia, os quais transmitem determinada categoria de informação (sensação), que no ser humano são integradas no interior do cérebro, gerando a percepção (HOCHBERG, 1966).

Todavia, para terem significado, as informações providas do ambiente para precisam ser “transduzidas”, isto é, decodificadas pelo sistema nervoso do organismo. A capacidade que os seres vivos possuem de reagir às modificações energéticas do meio, e que provocam reações destes organismos, são os estímulos.

Estes estímulos atuam, de acordo com a modalidade de energia, sobre neurônios modificados os receptores (FOX, 2007). As informações são adquiridas por alterações funcionais da membrana citoplasmática do neurônio. Ao contrário dos seres humanos e outros animais, as plantas não possuem células nervosas, no entanto respondem a estímulos externos através de reações bastante lentas.

O “caso” proposto a seguir é sobre aspectos da atividade biofísica da membrana do neurônio e dos

receptores sensoriais, constitui-se em um exercício de revisão de conhecimentos básicos de neurofisiologia. Destina-se a alunos identificados como de “altas habilidades” e a alunos das primeiras séries de graduação em Bioengenharia (BARTOSZECK & BARTOSZECK, 2007, NELSON ET AL., 2013).

A integração intracerebral dos sinais elétricos produzidos pelos circuitos de neurônios no cérebro (encéfalo) do indivíduo cria pela consciência, a identidade psicológica e geram e organizam o seu comportamento (MCCRONE, 2002). São também responsáveis pelos mecanismos de ensino e aprendizagem e o armazenamento dos itens de memória, ao longo da vida do indivíduo (OECD, 2002).

Jéssica e Jorge estão cursando a 3ª série do ensino médio e gostariam de ter mais informações sobre o funcionamento do sistema nervoso. Por isso entraram em contato com o Instituto de Neurociência do Paraná (INEPR) e solicitaram um estágio no período de férias de verão, no Laboratório de Neurofisiologia Experimental. Após entrevista com o pesquisador do laboratório ele os aceitou. Todavia, sugeriu que para que tivessem um melhor aproveitamento do estágio, fizessem leituras preliminares sobre as forças que controlam o movimento de íons através da membrana do neurônio. Adicionalmente, pediu ainda que revisassem conhecimentos de como os organismos identificam as modalidades de energia do meio captadas pelos receptores sensoriais.

3.2. Objetivos cognitivos de aprendizagem

Ao final das atividades deste “caso” o aluno deverá ser capaz de:

- I. Explicar o conceito de estímulo em termos neurofisiológicos;
- II. Entender em termos biofísicos o significado de “polarização” com relação à membrana do neurônio;

- III. Reconhecer as funções primordiais e as diferenças entre “bombas” metabólicas e canais iônicos;
- IV. Identificar as características de transporte ativo e passivo, bem como o papel desempenhado pelas “proteínas canal”;
- V. Explicar como os canais iônicos e as bombas metabólicas trabalham em cooperação para manter o equilíbrio iônico nas células já estudadas;
- VI. Justificar porque o potencial de repouso depende essencialmente do influxo do íon Na⁺ e efluxo do íon K⁺?
- VII. Correlacionar tipos de receptores sensoriais e as modalidades de sensação.

3.3. Leituras complementares

AIRES, M. DE M. **Fisiologia Básica**. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 1985. Pp. 2-27, 52-97.

BARTOSZECK, F. K.; BARTOSZECK, A. B. Contribuições da neurociência para a filosofia da mente: um diálogo possível. **Revista Intersaberes**, v.2, n.3, p. 58-70, 2007.

BASILE, R. **Um pouco sobre a célula**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1966. Pp. 122-130.

BODEN, J.-P.; CLOAREC, J.-N.; GAUDIN, B. ET AL., **Biologie, terminale D**. Paris: Bordas, 1989. Pp.166-171.

BROWN, A. G. **Nerve cells and nervous system: an introduction to neuroscience**. London: Springer-Verlag, 1991. Pp. 15-28.

CHANG, Y. C. **Neurofisiologia: curso para o primeiro ano de pós-graduação**. Rio de Janeiro: Publit Soluções Editoriais. 2011. 181p.

DAVIES, M. **Functions of biological membranes**. London: Chapman and Hall, 1973. 62p.

FOX, S. I. **Fisiologia Humana**. Barueri: Editora Manole, 2007. Pp. 239-283.

HARRISON, R.; LUNT, G. G. **Biological membranes: their structure and function**. Glasgow: Blackie, 1975. Pp. 173-183.

HOCHBERG, J. E. **Percepção**. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1966. 179p.

JEWETT, D. L.; RAYNER, M. D. **Basic concepts of neuronal function**. Boston: Little, Brown and Co., 1984. Pp. 25-147.

MAYR, E. **This is Biology: the science of the living world**. Cambridge: Harvard University Press, 1997. Pp. 1-23.

MCCRONE, J. **Como funciona o cérebro: uma análise da mente e da consciência**. São Paulo: Publifolha. 72p.

MORAES, R.; PIZZATTO, A. P. **Química geral e físico-química**. São Paulo: Edição Saraiva, 1974. 198p.

NELSON, R. K. ; CHESLER, N. C.; STRANG, K. T. Development of concept-based Physiology lessons to biomedical engineering undergraduate students. **Advances in Physiology Education**, v. 37, n. 2 , p. 176-183, 2013.

OECD. **Understanding the brain: towards a new learning science**. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development, 2002.

OKUNO, E.; CALDAS, I. L.; CHOW, C. **Física para ciências biológicas e biomédicas**. São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1982. Pp. 334-342, 354-403.

SOARES, J. L. **O rastro da vida: uma pequena história de bilhões de anos**. São Paulo: Editora Moderna, 1997. Pp. 27-43.

SPERELAKIS, N. **Cell Physiology-source book**. San Diego: Academic Press, 1995. Pp. 139-155.

THOMPSON, R. F. **The brain: a neuroscience primer**. New York: W. H. Freeman and Co., 1993. Pp. 46-73.

4. Um corpo na cavas do Parque Iguazu (entomologia forense) [Biologia para alunos de “altas habilidades e talentosos”].

4.1. Guia do professor

A Entomologia Forense é a ciência que visa pela aplicação do estudo da identificação, desenvolvimento, e comportamento de determinadas espécies de insetos (e outros artrópodes) determinarem o período de tempo decorrido desde a morte (IPM =intervalo *post-mortem*) do cadáver humano em observação em circunstâncias suspeitas (BYRD & CASTER, 2000, BENECKE ET AL., 2004, GOMES & VON ZUBEN, 2006) Os insetos são a maior classe dos animais invertebrados formados por mais de um milhão de espécies já identificadas (BORROR ET AL., 1992, CARRERA, 1967, BUZZI & MIYAZAKI, 2002, BARTOSZEK ET AL., 2011).

Taxonomia é a ciência que descreve ordena e nomeia os organismos de determinada área, ao passo que a sistemática estuda as inter-relações dos organismos. Sabemos que existe uma lacuna no conhecimento de História Natural na educação básica compulsória, lacuna esta que decorre em parte, da formação incompleta de professores de Ciências e Biologia nos aspectos da ampla diversidade dos seres vivos (BILTON, 2014).

Como observamos a Entomologia Forense também pode ser aplicada nas investigações policiais e de medicina legal, e podendo ajudar a esclarecer a possível causa da morte em situações suspeitas, e quando este fato aconteceu. Para isto, o especialista procura espécies necrófagas que utilizam matéria orgânica dos corpos dos organismos em decomposição como fonte de proteínas (aminoácidos), como sitio de postura de ovos pelos invertebrados, acelerando a putrefação, o que atrai determinadas espécies de insetos (GOFF, 2000). Esse “caso” dirigido aos alunos do ensino médio e primeiras séries dos cursos de graduação universitários, visa contribuir para um melhor entendimento da relação ciência e sociedade.

As antigas cavas de areia (hoje abandonadas) que foram utilizadas para a extração de areia para a construção civil em Curitiba, localizam-se no que é atualmente o Parque Iguazu, local de lazer para as famílias curitubanas. As cavas transformaram-se em lagoas que os moradores da redondeza utilizam tanto para banhar-se no verão quanto para a pesca

amadora. No último sábado, um morador do bairro local, enquanto se preparava para por isca no seu anzol, sentiu forte odor de coisa apodrecida. Aproximou-se de um arbusto ao lado da margem e deparou-se com o cadáver de um homem, já em estado de decomposição. Logo surgiram curiosos e o fato foi comunicado e chamada à Delegacia de Homicídios e o Instituto de Medicina Legal. Moradores das proximidades informaram que se tratava de Aníbal, conhecido arruaceiro do bairro que vivia de “biscates” como auxiliar de pedreiro. Disseram também que ele morava de favor em um velho barracão no fundo do terreno de um primo. Este informou que Aníbal estava desaparecido há quatro dias. O técnico do setor de Medicina Legal coletou larvas do corpo de Aníbal. No laboratório, os especialistas constataram que eram larvas de *Paralucilia fulvinota* (Calliphoridae) já no terceiro estágio de desenvolvimento, pois, na placa de Petri, as larvas evoluíram para pupa em 60 horas e para a fase adulta em 110 horas. Foram feitos testes para verificar resíduos de drogas ou toxinas nos tecidos das larvas. Qual a possível causa desta morte? Qual deve ter sido o intervalo pós-morte (IPM) à luz do conhecimento de entomologia forense?

4.2. Objetivos cognitivos de aprendizagem

Ao final das atividades deste “caso” o aluno deverá ser capaz de:

- I. Explicar quais os princípios de aplicação da Entomologia Forense na elucidação de mortes violentas;
- II. Entender qual o papel exercido pelo entomologista na identificação de exemplares encontrados junto ao corpo;
- III. Explicar quais procedimentos é observado na identificação de espécies de insetos provenientes de diferentes regiões zoo geográficas do Brasil;
- IV. Entender qual a relevância da sucessão de insetos que colonizam a carcaça em cada etapa da decomposição;
- V. Indicar quais são as principais famílias entre os dípteros, coleóptero e lepidóptero que se alimentam de corpos em decomposição;

- VI. Indicar quais são as principais famílias entre os himenópteros e coleópteros que se alimentam tanto dos corpos em decomposição como de predadores e parasitas da fauna necrófaga;
- VII. Entender qual a relevância da identificação de insetos encontrados na prensagem de *Cannabis sativa* (maconha) no combate do tráfico de drogas;
- VIII. Explicar como a entomologia forense pode apresentar evidências de consumo de cocaína ou tranquilizantes em casos de morte violenta ou suicídio;
- IX. Explicar qual a relevância de se conhecer o intervalo *post mortem* (IPM), fauna de insetos e local de execução do crime.

4.3. Reflexão teórica

Os dípteros conhecidos popularmente como “moscas varejeiras” (famílias *Calliphoridae* e *Sarcophagidae*) são os primeiros insetos a colonizar o corpo após a morte do indivíduo (GREENBERG & KUNICH, 2002, OLIVEIRA-COSTA ET AL., 2001). A colonização de cadáveres humanos por varejeiras é o resultado natural do papel das moscas como decompositores primários (AMABIS & MARTHO, 2001 a., b., CHEIDA, 2003) sendo que a postura de ovos ocorre geralmente nos orifícios naturais (olhos, nariz, boca, ouvidos) e às vezes sob o corpo estendido no chão. Quando os ovos eclodem nascem larvas do primeiro estágio. Estas se alimentam, crescem e passam para dois outros estágios antes de entrarem no estado de pupa (GOMES & ZUBEN, 2004).

A taxa de desenvolvimento (crescimento) dos insetos depende, entre outros fatores ambientais, da temperatura que, quanto maior, mais favorece o desenvolvimento da larva dos insetos (BATISTA-DASILVA ET AL., 2011).

Cada bioma mostra condições locais adequadas para sua fauna o conhecimento acumulado da “entomofauna” e da sucessão de espécies que ao longo do período de tempo, se alimentam da estrutura tecidual dos cadáveres, contribui para a precisão dos dados que a entomologia forense pode fornecer.

Os insetos associados aos cadáveres dividem-se em:

- A. Necrófagos, cujas larvas e adultos, principalmente os muscóides e coleópteros, se alimentam de tecido animal em decomposição;
- B. Omnívoros, as formigas e vespas (Himenópteros) que se alimentam tanto de corpos humanos e de outros animais em decomposição encontrados em locais onde se desenvolvem.

A entomologia forense tem aplicação legal, principalmente (todavia não exclusivamente) na medicina legal, por ex. em casos de morte, genocídio (OLIVEIRA-COSTA, 2010).

Ao se relacionar, a entomologia forense também estabelece uma relação com a “entomologia-toxicológica” ciência que estuda pela análise toxicológica se o alimento que foi consumido pelos insetos era de indivíduo humano usuário de drogas (heroína, cocaína etc.), ou de medicamentos antidepressivos que tenham acidental ou propositalmente engolido (CARVALHO ET AL., 2001, INTRONA ET AL., 2001).

4.4. Leituras complementares

AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. **Conceitos de Biologia: classificação, estrutura e função nos seres vivos**. São Paulo: Editora Moderna, 2001 a. 466p.

AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. **Conceitos de Biologia: genética, evolução e ecologia**. São Paulo: Editora Moderna, 2001b. 277p.

BARTOSZECK, A. B.; DA SILVA, B. R.; TUNNICLIFFE, S. D. Children’s concept of insects by means of drawings in Brazil. **Journal of Emergent Science**, v.2, p. 1-8, 2011.

BATISTA-DASILVA, J. A.; MOYA-BORJA, G. E.; DE MELLO, RUBENS PINTO; QUEIROZ, M. M. DE C. Abundance and richness of *Calliphoridae* (Diptera) of public importance in the Tinguá Biological Reserve, Nova Iguaçu (RJ), Brazil. **Entomotropica**, v.26, n.3, p. 137-142, 2011.

BENECKE, M.; JOSEPHI, E.; ZWEIHOFF, R. Neglect of the elderly: forensic entomology cases and considerations. **Forensic Science International**, v. 146, p. 195-199, 2004.

BILTON, D. T. What's in a name? What have taxonomy and systematics ever done for us? **Journal of Biological Education**, v. 13, n. 3, p. 116-118, 2014.

BORROR, D. J.; TRIPLEHORN, C. A.; JOHNSON, N. F. **An introduction to the study of insects**. Fort Worth: Harcourt Brace College Publications, 1992.

BUZZI, Z. J.; MIYAZAKI, R. D. **Entomologia Didática**. Curitiba: Editora da Universidade Federal do Paraná, 2002.

BYRD, J. H.; CASTER, J. L. **Forensic Entomology: the utility of arthropods in legal investigations**. Boca Raton: CRC Press, 2000.

CARRERA, M. **Entomologia para você**. São Paulo: Edart Livraria Editora, 1967. 182p.

CARVALHO, L. M. ; LINHARES, A. X.; TRIGO, J. R. Determination of drug levels and the effect of diazepam on the growth of necrophagus flies of forensic importance in southeastern Brazil. **Forensic Science International**, v.120, n.1-2, p. 140-144, 2001.

CHEIDA, L. E. **Biologia integrada**. São Paulo: Editora FTD, 2003. 565p.

GOFF, M. L. **A fly for the prosecution: how insect evidence helps solve crimes**. Cambridge: Harvard University Press, 2000.

GOMES, L. VON ZUBEN, C. J. Insetos ajudam a desvendando crimes. **Revista Ciência Hoje**, v.35, n.208, p. 28-31, 2004.

GOMES, L.; VON ZUBEN, C. J. Forensic entomology and the main challenges in Brazil. **Neotropical Entomology**, v.35, n.1, p.1-11, 2006.

GREENBERG, B.; KUNICH, J. C. **Entomology and the law: flies as forensic indicators**. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

INTRONA, F.; CAMPOBASSO, C. P.; GOFF, M. D. Entomotoxicology. **Forensic Science International**, v.120, n.1-2, p. 42-47, 2001.

OLIVEIRA-COSTA, J.; MELLO-PATIU, C. A.; LOPES, S. M. A influência de diferentes fatores na frequência de dípteros muscóides em cadáveres humanos no Rio de Janeiro. **Boletim do Museu Nacional**, v. 470, p. 1-10, 2001.

OLIVEIRA-COSTA, J.; MELLO-PATIU, C. A. Estimation of PMI in homicide investigation by the Rio de Janeiro police. **Anil Aggrawal's Internet Journal of Forensic Medicine and Toxicology**, v.5, n.1, p. 40-44, 2004.

OLIVEIRA-COSTA, J. **Entomologia Forense: quando os insetos são vestígios**. Rio de Janeiro: Millennium, 2010.

VON ZUBEN, C. J. Zoologia ampliada: recentes avanços em estudos de entomologia forense. **Entomologia y Vetores**, v.8, n.2. p.173-183, 2001.